

Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo Costa Oriental del Lago

Impacto *Científico*
Universidad del Zulia

Junio 2025
Vol. 20 N° 1

ppi 201502ZU4641
Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 200602ZU2811 / ISSN: 1856-5042
ISSN Electrónico: 2542-3207

 Impacto Científico

**Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago**

Vol. 20. N°1. Junio 2025. pp. 125-142

DOI: 10.5281/zenodo.15693609

Políticas culturales en Venezuela y su incidencia en las escuelas de artes del estado Carabobo

Marianny Colmenares

Universidad de Carabobo

Naguanagua, Venezuela

 <https://orcid.com/0009-0009-8270-9999>

podcastmoverte@gmail.com

Resumen

La política cultural en Venezuela, es un tema de la actualidad que ha sufrido cambios, transformaciones y evoluciones a lo largo de la historia, siendo uno de los pilares en la edificación y la formación de la identidad cultural, a través de la creación de las escuelas de arte. En este ensayo se analizará la historia de la política cultural, su importancia, las políticas culturales con relación a la incidencia en la escuela de arte Música y Folklore “Benito Galarraga”, ubicada en Valencia Venezuela, desde una visión de los estudios culturales. La metodología utilizada, fue el enfoque cualitativo de tipo documental por medio de la revisión bibliográfica con documentos de interés, con un abordaje de análisis interpretativo, que permite la visión crítica a las diferentes situaciones relevantes en las vivencias de la aplicación de las políticas culturales en Venezuela y su estrecha relación con las escuelas de artes del estado Carabobo.

Palabras claves: Identidad, cultura, políticas culturales, escuelas de arte.

Cultural policy in Venezuela and its impact on the arts schools of the Carabobo state

Abstract

Cultural policy in Venezuela is a current issue that has undergone changes, transformations and evolutions throughout history, being one of the pillars in the construction of cultural identity through the creation of art schools. This essay will analyze the history of cultural policy, its importance, cultural policies in relation to the impact on the “Benito Galarraga” Music and Folklore art school, located in Valencia, Venezuela, from a vision of cultural studies. The methodology used was the qualitative documentary-type approach through a bibliographic review with documents of interest, with an interpretive analysis approach, which allows a critical vision of the different relevant situations in the experiences of the application of cultural policies in Venezuela and its close relationship with the arts schools of the Carabobo state

Keywords: Cultural, policies, art schools, cultural identity.

Introducción

En este ensayo se explora, el tema de las políticas culturales, su evolución histórica y la actualidad de las políticas culturales en Venezuela en relación con las escuelas de arte en el estado Carabobo, en particular la escuela de Música y Folklore “Benito Galarraga”, ubicada en Valencia estado Carabobo, centrándose en la importancia de la incidencia en este tipo de escuelas en la formación de la identidad cultural del venezolano, la cual se ha caracterizado por su gran diversidad, siendo la cultura una herramienta de acercamiento directo con sus habitantes e impulsado por las políticas culturales que se han establecido en el tiempo y desempeñado un papel fundamental a lo largo de la historia.

Cabe destacar que las políticas culturales, es un tema que en un primer momento estuvo ligada a la iglesia católica, por medio de la devoción impuesta con la llegada de los españoles a estas tierras, sin embargo en la actualidad, los artículos 98,99,100 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresan claramente, su importancia la cual radica en la capacidad para fortalecer la cohesión social, promover la inclusión y la diversidad cultural la relación entre escuelas de arte, las políticas culturales y el financiamiento para escuela de Música y Folklore “Benito Galarraga”, en especial.

Ahora bien, respecto a la música y la danza popular en Venezuela, estas han sido influenciadas por diversas corrientes culturales, como la indígena, africana y europea, conformando una fusión de ritmos y estilos que refleja la diversidad cultural del país, por lo que Venezuela cuenta con una amplia variedad de tradiciones, estilos coreográficos y musicales emblemáticos, destacando su influencia en la formación de la identidad cultural, a lo largo de este ensayo, se explorará las políticas culturales, a través del enfoque cualitativo de tipo documental por medio de la revisión bibliográfica y el análisis crítico interpretativo, destacando el impulso y el fomento de la cultura popular en Venezuela, en los espacios de formación de artistas que permiten la participación activa de la comunidad en estas expresiones creadoras y formadoras de talentos con el apoyo del gobierno nacional, de lo anteriormente planteado induce al investigador, realizar un análisis de la historia de la política cultural y su importancia a fin de permitir una visión crítica en la aplicación de estas en las escuelas de arte del estado Carabobo

Definición de políticas culturales

Al abordar el tema de políticas culturales hay que tener presente que este ensayo tiene un enfoque desde las ciencias sociales y los estudios culturales, desde esa visión para García Canclini (1987) la define las políticas culturales como: “el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social” (pg.26), a pesar de ser actividades separadas política – cultura, las políticas culturales, surgen para el desarrollo de la producción artística estrechamente ligado a los conceptos culturales y en donde la iniciativa social participa activamente dentro de este concepto.

De esta forma al vincular política y cultura, lo que pretende es el desarrollo económico y participativo de todos por igual, sin la cultura de clases, sino más bien integradora y que todos puedan desarrollar su intelecto y producción cultural desde los artesanos hasta las culturas académicas, con el fin de generar fuentes de empleo y desarrollo económico, así lo comentan algunos de los estudios realizados por la UNESCO (1997), “han demostrado que, sobre todo en los países desarrollados, la contribución del sector de la cultura al producto nacional bruto (PNB) es mucho más importante de lo que se imagina generalmente.” (pg.158), todo esto para contribuir desde el estado e implementar mejoras en la producción de bienes y servicios culturales, y contribuir en el aspecto económico del país, es decir las políticas culturales no solo preservan la herencia cultural, sino que también tienen un impacto en la economía, la educación y la cohesión social.

De acuerdo con esto, las políticas culturales pueden tener un impacto significativo en el desarrollo de diferentes dimensiones de un país, en cuanto a la dimensión de preservación y promoción de la identidad cultural, según la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales (1982) son, “como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social” [Documento en Línea] en donde se vincula directamente las políticas públicas a la dimensión cultural, fortalece el sentido de pertenencia y la construcción social entre los ciudadanos, en esto se centra la importancia de las escuelas de arte. Otro de los aspectos es el económico, para lo cual las inversiones en cultura se reflejan en el apoyo para el desarrollo de nuevos artistas, festivales, conservación de patrimonios que pueden estimular la economía local e incluso atraer visitantes de todas partes del mundo para incentivar el turismo cultural, aportando otra fuente importante de ingresos en donde otros países han dirigido su interés al poner en marcha este tipo de políticas culturales.

En la dimensión de Educación, las políticas culturales fomentan la educación artística y creativa, esto no solo enriquece la vida de las personas, sino que también contribuye al desarrollo de habilidades, talentos al garantizar los derechos y libertades de los artistas y profesionales de la cultura, sus acciones están dirigida hacia la formación artística de sus estudiantes, por otro lado la diplomacia cultural, promociona a la cultura en el extranjero con el fin de mejorar las relaciones internacionales y la imagen del país en la comunidad global, a lo que Bermúdez y Sánchez (2009) comentan: “Las políticas culturales no pueden comprenderse desligadas de las representaciones que dichos actores tienen sobre ellas, así como de las representaciones sobre la cultura y los objetivos políticos, que dichos actores le atribuyen a la cultura en un momento determinado” (p.32), además que el objetivo de las políticas culturales, es apoyar la creación de la cultura sostenible a través de la creación de leyes y normas que fortalezcan las instituciones públicas y privadas en cuanto a programas culturales y a su vez incentivar la inscripción de los artistas para su formación en escuelas de artes.

Importancia de las políticas culturales

Las políticas culturales son fundamentales porque ayudan a preservar y promover la diversidad cultural de una sociedad, por ende, de un país, en referencia Coelho (2000) “La política cultural constituye una ciencia de la organización de las estructuras culturales y generalmente es entendida como un programa de intervenciones realizadas por el Estado, instituciones civiles, entidades privadas o grupos comunitarios con el objetivo de satisfacer la necesidades culturales de la población y promover el desarrollo de sus representaciones simbólicas” (p. 380), A través de ellas se pueden fomentar las artes, la educación y el acceso a la cultura, lo que enriquece la vida de los ciudadanos y fortalece la identidad cultural, además de contribuir al desarrollo económico, al ser promotor del turismo y la innovación, por lo que son esenciales para la conformación

de comunidades más cohesivas y participantes donde todos y todas pueden disfrutar de la riqueza cultural que les rodea, en la Cuadro N.1 se observa:

PARADIGMA	PRINCIPALES AGENTES	Modos de organización de la relación política-culturales	Concepciones y objetivos del desarrollo cultural
Mecenazgo Cultural	Fundaciones industriales y empresas privadas	Apoyo a la creación y distribución discrecional de la alta cultura	Difusión del patrimonio y su desarrollo a través de la libre creatividad individual
Tradicionalismo patrimonialista	Estado, partidos e instituciones culturales tradicionales	Uso del patrimonio tradicional como espacio no conflictivo para la identificación de todas las clases	Preservación del patrimonio folclórico como núcleo de identidad cultural
Estatismo populista	Estados y partidos	Distribución de los bienes culturales de élite y reivindicación de la cultura popular bajo el control del estado	Afianzar las tendencias de la cultura nacional popular que contribuye a la reproducción equilibrada del sistema
Privatización neoconservadora	Empresas privadas nacionales t transnacionales y sectores tecnocráticos de los estados	Transferencia al mercado simbólico privado de las acciones públicas en la cultura	Reorganizar la cultura bajo las leyes del mercado y buscar el consenso a través de la participación individual en el consumo
Democratización cultural	Estados e instituciones culturales	Difusión y popularización de la alta cultura	Acceso igualitario de todos los individuos y grupos al disfrute de los bienes culturales
Democracia participativa	Partidos progresistas y movimientos populares independientes	Promoción de la participación popular y la organización autogestionaria de las actividades culturales y políticas	Desarrollo plural de las culturas de todos los grupos en relación con sus propias necesidades

Cuadro N.1

Fuente: <https://redbgc.wordpress.com/tag/nelson-garcia/>

En este cuadro se puede observar como el autor, categoriza los modelos de la acción cultural, por medio del empleo de las políticas públicas identificando todos los posibles actores en el desarrollo y el alcance de la importancia de la aplicación de las políticas culturales, las cuales buscan acelerar los procesos de cambios en cuanto al desarrollo del país.

Evolución histórica de las políticas culturales en Venezuela

Para estudiar a fondo las políticas culturales en Venezuela hay que entender el proceso cultural antes del siglo XX, siguiendo a Bermúdez y Sánchez (2009), estaba marcado por la influencia directa de la colonización española, la autoridad de la iglesia católica y el predominio cultural de la música y la danza era europea, invisibilizando las costumbres y tradiciones de la danza y la música indígena ya existente en estas tierras, la élite social tenía acceso a la música y la danza clásica proveniente de Europa, mientras que el pueblo común se dedicaba principalmente a formas de expresión propias y tradicionales, mezclando las culturas existente y conformando una nueva formas de música y danza, a lo que Canclini (2006) hace referencia en su postulado “culturas híbridas”, lo cual se puede apreciar en el caso del joropo y el vals venezolano, entre otros.

Posteriormente, con la llegada de los negros africanos en calidad de esclavos para realizar las labores del campo y labores domésticas, siguiendo a Acosta (2005), le apporto otro nuevo elemento cultural para que el proceso de hibridación diera lugar a los diferentes danzas y ritmos musicales que se reconocen hoy en día como folklore venezolano y que abarca todos los aspectos de la vida social del venezolano, que va desde el lenguaje, la gastronomía, las creencias, la artesanía y además varían de una región del país a otra, lo cual en conjunto conforman la cultura venezolana.

Por otro lado, Bifano (2000) comenta, los procesos independentistas dan inicio a una transformación política, social y cultural con la firma del acta de la independencia de 1810, reconociendo a Venezuela como una República independiente del yugo español, estableciendo su propia constitución, representantes políticos y espacio geográfico, sin embargo, tras años de golpes de estado y cambios de gobiernos, las políticas culturales también iban variando con la ideología política del momento, afectando y transformando directamente a los espacios culturales y sociales dentro del país.

Con la llegada del siglo XX, hubo un despertar de la identidad nacional venezolana y un interés creciente en preservar y promover la cultura popular, esto se reflejó en las políticas culturales de la época, que buscaban difundir la música y la danza popular como expresiones auténticas del país, para el año de 1945 se mantenía una estrecha vinculación con la cultura, lo popular y lo tradicional demostrado en el evento denominado “La Fiesta de la tradición” organizado por el poeta Juan Liscano, fue un gran evento cultural presentado en Caracas los días 17 y 18 de febrero de 1948, siendo uno de los eventos de asistencia masiva y relacionado estrechamente cómo un evento cultural de acercamiento a la vinculación político - cultura, para generar sentido de pertenencia entre sus habitantes.

Imagen N.1
Fuente: Diario el Universal (1948)

Estos eventos constituyen el precedente para la construcción de las políticas culturales del estado democrático venezolano, confundiendo en algunos casos los términos de identidad y sociedad con nación y estado, a lo que Lombardi (2010) comenta, “Para nosotros, también la identidad es histórica, es decir, va “siendo”; un pueblo y una sociedad se transforman y evolucionan no solamente en términos políticos, sino también en términos sociales, económicos y culturales” (pg. 224), por lo que desde sus inicios las políticas culturales han estado sujetas a cambios constante y las prácticas culturales se caracterizaron por ser creadoras de la conciencia nacional, pero no de la conciencia cultural.

Mas tarde con la instalación de la democracia, las políticas culturales en Venezuela estaban encaminadas a consolidar el nacionalismo y experimentaron cambios significativos, después de las décadas de los 60, en donde el gobierno comenzó a apoyar económicamente la música y la danza popular a través de la creación de instituciones como el Conservatorio de Música Simón Bolívar fundado en el año 1975, una visión del Maestro Abreu, donde la práctica musical en los ciudadanos es esencial y de vital importancia para el desarrollo social y cultural del país y la creación de la Escuela de Danza Moderna y Folklore en el mismo año dirigida por Jesús Gómez, enfocada al rescate y formación de las danzas en Venezuela.

En los siguientes décadas, entre 1970 y 1990, el gobierno nacional fortalece la cultura, con la Creación del Consejo nacional para la cultura CONAC (1975), formado para coordinar y ejecutar políticas vinculadas a las artes y la cultura, según Gaceta Oficial N. 1768, dirigido por el poeta Luis gracia Morales, implementando programas educativos y eventos culturales cómo política de estado para la cultura, que le permite a la población acceder y disfrutar de estas expresiones artísticas de forma masiva y como parte de la creación de memoria colectiva y en la búsqueda de la contribución ciudadana, la relación entre la música y la danza, sin embargo no fue realmente efectivo para los estados del interior de Venezuela, ya que el impulso de las políticas culturales

estuvo centrado en Caracas (la capital) particularmente, lo que creo descontento en los diferentes actores de la vida cultural en el resto del país.

Con la llegada del chavismo en 1998, las políticas culturales resurgieron con la edificación de una nueva constitución, una nueva República, la bolivariana de Chávez, las llamadas “Políticas Socialistas del siglo XXI”, impulso la creación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el año 2005, los gabinetes estatales culturales, la Misión Cultura, casas de la cultura, entre otras, estaban orientada a la actividad cultural comunitaria en función de la consolidación de la identidad nacional, el fortalecimiento de instituciones como Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela y la organización de eventos públicos en comunidades, festivales y encuentros internacionales, así como también conciertos de música que buscan la difusión y promoción cultural en todo su esplendor.

Desde la dimensión política, la implementación de políticas culturales en Venezuela, conformó un proceso multifacético que involucra a diversas instituciones, actores y establecido en la constitución Bolivariana de Venezuela (1999) en los siguientes artículos:

Artículo 98. La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras.”

Artículo 99. Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios.

De conformidad con estos artículos, surge la creación de diferentes Instituciones gubernamentales cómo: El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, creado el 10 de febrero de 2005, teniendo como visión y misión:

Visión: El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, es el órgano del Ejecutivo Nacional responsable de generar y proyectar los lineamientos y las políticas culturales del Estado que coadyuven al Desarrollo Humano de manera integral, a la preservación y conocimiento del Patrimonio cultural tangible e intangible de la nación, y el fomento y potenciación de las expresiones culturales del país, como elementos sustantivos y determinantes para el resguardo de la memoria, el Patrimonio Cultural y la profundización del sentido de identidad nacional, como expresiones del ideario de una vida digna e íntegra.

Misión: Ser un ministerio modelo para el proceso de transformación de la administración pública en materia cultural, coadyuvando en el cumplimiento de los deberes del Estado Venezolano en materia de preservación, enriquecimiento y restauración del patrimonio cultural tangible e intangible y la memoria histórica de la nación, con atención especial a las culturas populares constitutivas de la venezolanidad;

así como ser garante de la emisión, recepción y circulación de la información cultural, con miras a la plena satisfacción de los derechos culturales de los venezolanos (versión en línea).

Este es el organismo el principal, encargado de diseñar y ejecutar políticas culturales en Venezuela, trabaja en colaboración con otras instituciones estatales y regionales, con el fin de planificar estrategias y desarrollar planes a largo plazo para promover la cultura. Esto incluye la creación de leyes, reglamentos y programas específicos, con respecto a la preservación, protección y promoción del patrimonio cultural tangible e intangible del país, esto puede incluir la restauración de sitios históricos, la promoción de tradiciones orales y la preservación de manifestaciones artísticas e incentivar a la participación ciudadana.

Durante el gobierno de Hugo Chávez, se implementaron programas de apoyo a la música y la danza popular, esto incluyó la creación de instituciones (dirigidas más hacia la música que a la danza), así como la promoción de géneros tradicionales y populares como el joropo y la salsa, todo al financiado por el estado, pero: ¿cuáles son las fuentes de financiamiento de las políticas culturales?, esto puede provenir de diversas fuentes:

- a) Presupuesto gubernamental:** El gobierno asigna fondos específicos para el desarrollo y ejecución de programas culturales.
- b) Patrocinio privado:** Empresas, fundaciones y personas individuales pueden patrocinar eventos culturales o contribuir financieramente a proyectos específicos.
- c) Venta de entradas y boletos:** Los ingresos generados por la venta de entradas para eventos culturales, conciertos, exposiciones y obras de teatro también contribuyen al financiamiento.
- d) Fondos internacionales:** Organizaciones internacionales y agencias gubernamentales extranjeras pueden proporcionar presupuestos para proyectos culturales en Venezuela.
- e) Recursos propios de instituciones culturales:** Museos, galerías y otras instituciones pueden generar ingresos a través de la venta de souvenirs, libros, publicaciones y otros productos relacionados con la cultura.

La financiación de las políticas culturales debería ser, una combinación de recursos públicos, privados y colaboraciones internacionales, no obstante, en los primeros años del chavismo conto con un ingreso petrolero importante logrando dar vida económica a las políticas culturales totalmente dependiente del estado venezolano, luego de los estragos causados por el quiebre de la economía en Venezuela después del año 2015, la emigración de venezolanos al exterior y la corrupción, son algunas de las causas para que el presupuesto público destinado a las políticas culturales y en particular a las escuelas de arte del estado Carabobo, desmejora hasta el punto de quiebre de

las instituciones e insostenible el funcionamiento de las mismas, aquí es donde la participación ciudadana se hace presente en la activación desde acción

Según datos de investigaciones como: “Estudio de Consumo Cultural del Proyecto Pobreza”, de la Universidad Católica Andrés Bello (2010), Indican, que el 85% de los entrevistados no visitaba museos y galerías de arte, el 91% no asistía a conciertos de música clásica y el 75% tampoco a conciertos de música popular; 69% de la población no entraba nunca a una librería y el 74% tampoco a una biblioteca, aunque son pocos los aportes del gobierno nacional a este respecto, se puede relacionar con la participación de estudiantes en instituciones tales como, orquestas, museos, casas de la cultura, escuelas de música, danza y en particular en la EMFBG se mantengan con matrícula activa en la actualidad.

Acercamiento al caso de estudio

En Venezuela las políticas culturales a lo largo de la historia, han sufrido cambios transformaciones y adaptaciones de conformidad con las situaciones y acontecimientos de su hacer real, enfrentando problemas y desafíos en la adecuación por lo que la legislación ha creado instituciones, organizaciones administrativas y económicas en conexión directa con la educación y la cultura, que buscan desarrollar una carga liberadora y creadora de identidad cultural, a lo que Massian (1997) comenta:

Se debe reactivar el conjunto de pautas culturales básicas que expresan la definición profunda de un pueblo, en cuanto ellas constituyen la esencia de su modo de vivir, sus maneras de ser y de participar en el mundo (p.9)

Por lo que las políticas culturales, están enmarcadas en el despertar de la identidad, creación de valores y modos de vida en la formación del venezolano, de la mano con aspectos liberadores y de apego, aquí la responsabilidad social de los actores políticos debe estar enmarcada por la autonomía, esto es lo que busca las políticas culturales en Venezuela, sin embargo sostener en el tiempo esta visión emancipadora, es problemático debido a que continua enfrentado retos constantes, además, se suma las nuevas formas de comunicación que alejan a las políticas culturales de su deber ser.

En el caso particular de Valencia estado Carabobo, la creación de las escuelas de arte data del año 1948, establecen un plan de estudio basado en la gaceta oficial de la república de Venezuela, Ministerio de Educación N. 25.362, en donde la Escuela de Música “Sebastián Echeverría Lozano”, fue la pionera en escuelas de este tipo en Carabobo, con lo cual se buscaba dar respuestas a todos los desafíos que la conformación cultural enfrenta, estas escuelas están adscritas a la Secretaría de Educación del estado Carabobo, a la dirección de escuelas de arte, conformada por: Escuela de Música “Sebastián Echeverría Lozano” (1948), Escuela de Ballet Nina Nikanorovak (1948), Escuela de Pintura “Arturo Michelena” (1952), Escuela de “Teatro Ramon zapata”

(1955) Escuela de Música y Folklore “Benito Galarraga” (1964), con el fin de ocuparse de la educación artística en el estado Carabobo.

Además, estas escuelas de arte tienen como misión brindar formación vocacional a niños y niñas, jóvenes y adultos en cada una de las disciplinas artísticas tales como: el teatro, ballet clásico, artes plásticas, danza contemporánea, danza tradicional y música, de carácter gratuito y con dependencia del estado, para impulsar el desarrollo artístico cultural de los carabobeños, consolidando la identidad cultural de los ciudadanos y su visión es integrar programas académicos y modernización educativa, son responsable de coordinar, promover y ejecutar normativas, lineamientos y políticas educativas y culturales, para garantizar el cumplimiento de las metas en el área de formación para las artes en instituciones públicas.

Desde sus inicios estas escuelas de arte, estaban encaminada a la formación de artistas y la difusión de la cultura, por lo que en particular en la Escuela de Música y Folklore “Benito Galarraga” EMFBBG, creada en el año de 1964, ubicada en calle Andrés Bello, casa N. 57-87, valencia estado Carabobo, basa su misión en fortalecer en sus estudiantes las prácticas de valores de identidad, así como los conocimientos y prácticas de la cultura popular y tradicional, siendo la pionera en su género, contando con el apoyo de financiamiento estatal, formando en cátedras de danza folclórica, música popular, cultura popular e iniciación musical, dirigida por el profesor Benito Galarraga en sus, recibiendo todo el apoyo financiero del estado para difundir la cultura popular venezolana.

Durante décadas, el esplendor de las actividades culturales organizadas y los talentos egresados de estas escuelas de arte del estado Carabobo fue de reconocimiento nacional e internacional, sin embargo, con el pasar de los años tanto la escuela de música folklore “Benito Galarraga” EMFBBG, como las demás escuelas de arte, sufrieron los estragos de los problemas económicos, sociales y políticos que atraviesa el país, a tal punto que esta escuela en particular, se observa una decadencia en su infraestructura, en el nivel de profesores e incluso en la baja de la matrícula que para el año 1990 era de 1500 estudiantes y en 2024 fue de 500 estudiantes aproximadamente, según cifras de las estadísticas escolar que reposa en la misma escuela, por lo que la comunidad no participa en actividades culturales a pesar, que su inscripción es gratuita de conforme a los establecido en las leyes venezolanas.

Todos estos problemas, hacen reflexionar sobre la importancia de la creación de políticas culturales, es vital para el desarrollo del país, con el fin de garantizar el crecimiento cultural y la conformación de la identidad de sus pobladores, destacando que al mismo tiempo que decaen las política culturales en este tipo de formación cultural en la ciudadanía, decae a su vez el mundo de vida de sus habitantes, por lo que surge la siguiente interrogante, ¿cómo mostrar la importancia de la acción de las políticas culturales, en la escuela de Folklore “Benito Galarraga” para su fortalecimiento?

Por lo tanto, evidenciar la importancia de las políticas culturales en Venezuela, para las escuelas de arte del estado Carabobo, Escuela de Música y Folklore “Benito

Galarraga”, seleccionar documentos, libros, revistas que aporten información sobre Políticas Culturales en Venezuela, analizar documentos de interés para la investigación y comprender la vinculación entre políticas culturales y escuelas de arte “Benito Galarraga

Recurso metodológico

Para llevar a cabo este ensayo, se recurrió al enfoque cualitativo que según Martínez (2006), “la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones” (p.128), para lograr evidenciar la importancia de las políticas culturales, se recurrió a la información escrita en diferentes medios para la indagación, es por ello que el tipo de investigación documental se adapta en este proceso a lo que Morales (2003) comenta, “La investigación documental tiene la particularidad de utilizar como una fuente primaria de insumos, mas no la única y exclusiva, el documento escrito en sus diferentes formas” (p.2), con lo cual se sustentó este artículo para el análisis, interpretación documental.

En cuanto al análisis Sierra (2003) afirma que, “Trata el análisis autónomo, permite ubicar el problema en el marco de la ciencia que se refleja en este método” (p.150) para evidenciar la de las políticas culturales, desde una visión de interpretación crítica para alcanzar los resultados, a lo que Bickel (1996) “Con la interpretación crítica nos referimos a aquella interpretación que va más allá de la apariencia de la realidad, que trata de penetrar adentro de la superficie de la experiencia, escarbando para descubrir lo que hay dentro” (p.2), lo que se ajusta a las necesidades metodológicas de este ensayo, para captar en profundidad el asunto de las políticas culturales en Venezuela en relación al caso particular de la Escuela de Música y Folklore “Benito Galarraga”

Las políticas culturales en Venezuela en la actualidad y su relación con la Escuela de Música y Foklore “Benito Galarraga”

La relación de las políticas culturales con las escuelas de arte, en particular con la escuela de Música y Folklore “Benito Galarraga”, EMFBBG, desempeña un papel crucial en el desarrollo de su funcionamiento, debido que a través de estas políticas se deben garantizar los recursos económicos para el desarrollo del currículo, infraestructura y las oportunidades disponibles para la participación de sus estudiantes, impactando directamente en las comunidades, la promoción cultural, la integración y la consolidando del arte en la sociedad valenciana, carabobeña y en consecuencia la venezolana, según Deza, Sequera y Chiaro (2017):

Del análisis del presupuesto adjudicado a la Dirección de Arte para ese momento, se detectó que estaba destinado el 65% solamente a dos programas: Escuelas Básicas de Cinematografía, previo convenio con la empresa privada Luis Film, y el programa Escuelas de la Alegría, proyecto de escuelas básicas sinfónicas, que dependía igualmente de un convenio con el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela. Este se desarrolló tan sólo en la escuela básica Lisandro Ramírez. El resto del presupuesto quedaba distribuido para gastos administrativos de la Dirección, el lanzamiento de las Escuelas de Arte (p.142)

De acuerdo con lo expuesto la fragilidad de las políticas culturales, ha debilitado el funcionamiento de las escuelas de arte en Carabobo, demostrado en la limitación de recursos proveniente del apoyo gubernamental en cuanto a programas de becas, exposiciones o actividades que puedan motivar a los estudiantes y al público en general a visibilizar e enriquecer su experiencia educativa artística, de acuerdo con lo expresado por el director de la EMFBG Salinas (2022):

"Nosotros quisiéramos impulsar el programa de donar un instrumento; si usted tiene un cuatro o un instrumento musical que no use en su casa, obséquielo a la Escuela Benito Galarraga", agregó el director de la institución, quien también resaltó que existen áreas en las que les gustaría mejorar, destacando con insistencia la pintura e iluminación del lugar para ofrecerles a los alumnos un mejor ambiente cargado de más arte y armonía”.

En este artículo de prensa el director comenta las necesidades de la institución, por lo que solicita colaboración de la comunidad en general, afectando la proyección de nuevos talentos a nivel profesional, lo que puede llevar a la disminución de participación tanto de estudiantes como de docentes en artes, por falta de implementación de recursos a través de las políticas culturales efectivas para cubrir las necesidades básicas para el funcionamiento de la misma, en la imagen n.2 se puede leer la cantidad de estudiantes asistentes:

Imagen N.2 Supervisión de matrícula

Fuente: Arteaga (2022)

Otro de los aspectos cruciales, son los diferentes problemas que atraviesa el país y pueden afectar el desarrollo de las políticas culturales, impactando directamente a esta escuela de artes, uno de estas adversidades radica en que muchos de los artistas venezolanos, han fusionado géneros tradicionales con elementos modernos, por lo que el interés de los estudiantes de estas escuelas por la música y la danza tradicional, se ve dirigida hacia otros géneros musicales y dancísticos de mayor promoción comercial, incluso las redes sociales han influenciado en el desapego en participar en estas actividades culturales.

Por otro lado, muchos artistas han utilizado sus letras o su arte para expresar opiniones políticas y sociales en apoyado al gobierno, mientras que otros han sido críticos, marcando la polarización política del país, lo que no ha sido recibido con buen agrado por el público en general a lo que Bermúdez y Sánchez (2009) Comentan:

Los artistas e intelectuales no se quedaron en el espacio de la producción estrictamente artística, sino que pasaron hacer también actores políticos importantes del debate ideológico que se genera durante el siglo XX en torno a las interpretaciones sobre el país y sobre el rumbo que debería tomar para llegar a ser una sociedad moderna y civilizada (p.544)

Esta situación se sigue presentando en la actualidad, lo que en ocasiones genera incomodidad y hasta rechazo por la cultura y tradiciones del país, arrastrando a la escuela de arte “Benito Galarraga” y afectando las relaciones con la comunidad cuando se toma la dimensión política como eje en la práctica de las políticas culturales, lo cual confunde en la realidad social de los involucrados.

Por supuesto, la crisis económica y la emigración masiva han afectado a la comunidad artística, causando que numerosos músicos y bailarines busquen oportunidades fuera del país, Guillen, Menéndez y Moreira (2019) sostienen que: “Una diversidad de acontecimientos económicos, sociales, políticos, otros, aunque puedan ser muy mínimos, y otros emblemáticos más rigurosos hasta crueles, han constituido la columna vertebral de los cimientos de la migración” (p.283). debido a las dificultades locales, alejando y debilitando la participación ciudadana a pesar de implementación de las políticas culturales, todos estos elementos han influido en las escuelas de arte y en especial en la escuela de Música y Folklore “Benito Galarraga”, para el desarrollo de la educación artística cultural.

El impacto de las políticas culturales en la EMFBG, es de interés para todas las fuerzas vivas que se relacionan en esta institución, en la cual la formación de la identidad cultural está sustentada en fomentar un ambiente creativo y de aprendizaje de las artes y la cultura, promoviendo la diversidad de pensamiento, asegurando el acceso una formación artística de calidad, priorizando y gestionando los recursos necesarios de manera más efectiva, a lo que Kozak (2015) comenta, “Este resabio anti-moderno se manifiesta igualmente en el rechazo a la dimensión económica de la cultura, vista sólo en términos de inversión social” (p. 54), afectando la inversión en recursos económicos, destinados a beneficiar a los estudiantes y a la comunidad

en general, lo que mantienen una estrecha vinculación entre la EMFBBG y las políticas culturales.

Conclusiones

La evolución de las políticas culturales en Venezuela, se han transformado a lo largo de los años y han permitido el reconocimiento y la significación de la música y la danza popular como expresiones auténticas de la identidad nacional, leyendo a Massiani (1977), las políticas en torno a la cultura, han contribuido a fortalecer la participación ciudadana y promover la inclusión social a través de la música y la danza popular, esto fundamental que continúe la promoción y fortalecimiento de las políticas culturales en Venezuela, para garantizar el acceso y la participación de todos los ciudadanos en la música y la danza popular, las cuales han unido a las personas, estableciendo el sentido de identidad cultural e impulsando la inclusión social y la cohesión comunitaria en Venezuela.

En especial, en la escuela de música y folklore “Benito Galarraga” la música y la danza popular han tenido un impacto significativo en la participación ciudadana en Valencia Venezuela, estas expresiones artísticas han logrado unir a las personas, fortalecer el sentido de pertenencia y contribuir al desarrollo social y cultural del país, como herramientas para promover la inclusión social y la participación comunitaria, Montero (2021) afirma:

La gestión de la cultura debe ser el resultado de una construcción colectiva e interdisciplinaria, honesta y fundamentalmente generosa, que desafíe permanentemente los relatos de la posverdad. La posibilidad de imaginarnos y construirnos comunitariamente, dialogando con experiencias, saberes y elementos diversos (p. 207),

En resumen, la importancia de las políticas culturales en Venezuela y su incidencia en la EMFBBG, implica una combinación de planificación estratégica, apoyo institucional, económico y la participación activa de la sociedad para promover, fortalecer e implementar las políticas culturales, es fundamental garantizar el acceso a los recursos económicos que le brinden estabilidad a la EMFBBG, para que esta pueda contribuir a fortalecer la identidad nacional y promover la inclusión social, el desarrollo y la transmisión de la cultura, todo esto debe ser prioridad, a pesar de los retos económicos, históricos, sociales y políticos que han afectado a todas las escuelas de arte en Venezuela.

Referencias bibliográficas

- Acosta, M. (2005) Vida de los esclavos negros en Venezuela (fragmentos) Revista del CESLA, núm. 7, 2005, pp. 391-397 Uniwersytet Warszawski Varsovia, Polonia
- Bifano, J. (2000) La independencia de Venezuela, Universidad Central de Venezuela, Año Bicentenario, Caracas, Venezuela.
- Bermúdez, E y Sánchez, N. (2009) Política, cultura, políticas culturales y consumo cultural en Venezuela Espacio Abierto, vol. 18, núm. 3, julio-septiembre, 2009, pp. 541-576 Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela
- Bickel A. (1996) La interpretación critica. FUNPROCOOP-Red Alforja. El Salvador
- Coelho, T. (2000) Diccionario crítico de política cultural: cultura e imaginario, México: Conaculta / Iteso /Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco
- Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) Gaceta oficial de la República de Venezuela N. 1.768 de fecha 29 de agosto 1975
- Constitución de República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial N° 36.860. Jueves, 30 de diciembre.
- DECLARACIÓN DE MÉXICO SOBRE LAS POLÍTICAS CULTURALES. (1982). Conferencia mundial sobre las políticas culturales. 26 de julio - 6 de agosto México D.F.
- Deza, A, Sequera, F y Chiaro, Y. (2017) La Valoración del Arte en la Educación: Una discusión pendiente. Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” Ágora de heterodoxias/ ISSN: 2443-4361/ Vol. 3, N° 2/ julio - diciembre 2017. Barquisimeto, Venezuela/ pp. 128-149
- García Canclini, N. (ed.) (1987): Políticas culturales en América Latina. México: Grijalbo.
- Guillén, J. C., Menéndez, F. G., y Moreira, T. K. (2019). Migración: Como fenómeno social vulnerable y salvaguarda de los derechos humanos. Revista de Ciencias Sociales (Ve),XXV(E-1), 281-294. doi: 10.31876/rcs.v25i1.29619.
- Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Universidad Católica Andrés Bello. (2010) “Estudio de Consumo Cultural en Venezuela 2010”. SIC 23
- Kozak G. (2015) Revolución Bolivariana: políticas culturales en la Venezuela Socialista de Hugo Chávez (1999-2013) 38 Cuadernos de Literatura Vol. XIX N.37 enero-junio Issn 0122-8102 págs. 38-56
- Lombardi, Á. (2010) Venezuela Siglo XX Revista de Artes y Humanidades UNICA, vol. 11, núm. 1, enero-abril, 2010, pp. 223-248 Universidad Católica Cecilio Acosta Maracaibo, Venezuela.

Martínez, M (2006) La Investigación Cualitativa (síntesis Conceptual) REVISTA IIPSI FACULTAD DE PSICOLOGÍA UN M S M. ISSN: 1560 - 909X VOL. 9 - N° 1 - 2006 PP. 123 – 146

Massiani F. (1977) La Política cultural en Venezuela. Consejo Nacional de la Cultura. ISBN : 92-3-301533-8 Caracas.

Marcelo M. (2021) Cultura, identidad y resistencia: Elementos para un debate en torno al papel de la gestión cultural en la construcción de la identidad comunitaria <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.2264>

Ministerio del Poder Popular para la Cultura (2005), visión y misión: Documento en Línea: <https://www.mincultura.gob.ve/ministerio/>

Ministerio de Educación, Gaceta oficial de la República de Venezuela N. 25.362 de fecha 23 de mayo de 1957.

Montero M. (2021) Cultura, identidad y resistencia: Elementos para un debate en torno al papel de la gestión cultural en la construcción de la identidad comunitaria Palimpsesto Vol. 11, N° 19 (Julio-diciembre, 2021): 203-212 Universidad de Santiago de Chile, ISSN 0718-5898

Morales, O. (2003) Fundamentos d la Investigación Documental y Monografías. Grupo de Estudios Odontológicos, Discursivos y Educativos Facultad de Odontología Universidad de Los Andes, Venezuela. Reposorio: http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/16490/fundamentos_investigacion.pdf;jsessionid=80C58EFE1B657C8B3E9391FD91C4D5B6?sequence=1

Portal secretaria de educación del estado Carabobo <https://escuelasdearte.wordpress.com/escuelas-de-arte/#:~:text=La%20Escuela%20de%20Artes%20Pl%C3%A1sticas,del%20C3%A1mbito%20regional%20y%20nacional.>

Salinas, J. (16 / 02/ 2022). Escuela Benito Galarraga, un lugar de amor al arte. NotiTarde <https://www.notitarde.com.ve/carabobo/336/escuela-benito-galarraga-un-lugar-de-amor-al-arte>

Sierra R. (2003) Técnicas de Investigación Social. Teorías y Ejercicios. Editorial. Paraninfo SA. ISBN 84-283-1548-5 Madrid.

UNESCO (1997): Nuestra diversidad creativa. Informe de la Comisión Mundial de la Cultura y del Desarrollo. Colección Cultura, desarrollo y sociedad. Ediciones UNESCO.

Índice de cuadro

Cuadro N.1: Cuadro de Paradigmas de Políticas Culturales Repositorio: <https://redbgc.wordpress.com/tag/nestor-garcia/>

Índice de imágenes

Imagen N.1: La Fiesta de la Tradición. (1948) Diario el Universal. Caracas.

Imagen N.2: Arteaga R. (2022) Supervisión de matrícula